

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Doston Hojimatov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

YOLQIN TO'YCHIYEV FILMLARIDA MUALLIFLIK IZLANISHLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL